

KREDIT-MODUL TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZAL JIHATLARI, QULAYLIKLARI

Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi

Navoiy DPI tayanch doktoranti, Profi universityning “Pedagogika va chet tillar” kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14235590>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kredit-modul tizimini oliy ta’lim muassasalariga joriy etilishi hamda talabalarning mustaqil ta’limini tashkil etish borasidagi Respublikamizda chiqarilgan qarorlar hamda kredit-modul tizimining vazifalari, afzalliklari va qulayliklar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: mustaqil ta’lim, kredit-modul tizimi, oliy ta’lim, mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur, kredit birliklar, konvertatsiya, talaba, ball, majburiy hamda tanlov fanlar.

Аннотация. В данной статье представлена информация о принятых в нашей республике решениях по внедрению кредитно-модульной системы в высших учебных заведениях и организации самостоятельного обучения студентов, а также о задачах, преимуществах и удобствах кредитно-модульной системы.

Ключевые слова: независимое образование, кредит-модульная система, высшее образование, независимое мышление, критическое мышление, кредит единицы, преобразование, студент, оценка, обязательные и факультативные предметы.

Abstract. This article provides information on the introduction of the credit-module system to higher education institutions and the decisions made in our Republic on the organization of Independent Education of students and the tasks, advantages and facilities of the credit-module system.

Keyword: independent Education, credit-module system, Higher Education, independent thinking, critical thinking, credit units, conversion, student, score, compulsory and elective subjects.

Ta’limning globallashuvi va xalqarolashuvi oliy ta’limda o‘qitish jarayonini tashkil etish tizimiga ham o‘zgartirishlar kiritishni talab etmoqda. Ayniqsa, oliy ta’limda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash talabalarning maksimal mustaqilligini qo‘llab-quvvatlash, egallangan bilimlarni amaliyotda samarali qo‘llay olish layoqatini rivojlantirishni taqozo etadi. Bu esa, oliy ta’lim jarayonini xalqaro standartlarga javob beradigan pedagogik tizim asosida tashkil etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ana shu maqsadda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”da oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tkazish ustuvor vazifa etib belgilandi. Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida esa, 2020-2021-o‘quv yilidan mazkur tizim asosida o‘quv jarayonini tashkil etish va amalga oshirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilab berildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 824-son qarori asosida mamlakatimizning oliy ta’lim muassasalarida kredit-modul tizimi joriy etildi.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e’tirof etiladi:

o‘quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;

bitta fan, kurs(kredit)ning qiymatini aniqlash;

talabalar bilimni reytingda ball asosida baholash;

talabalarga o‘zlarining o‘quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

ta’lim jarayonida mustaqil ta’lim olishning ulushini oshirish;

ta’lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo‘yilgan talabdan kelib chiqib o‘zgartirish mumkinligi.

Modulga asoslangan o‘quv dasturlari maxsus sxema asosida ishlab chiqiladi va quyidagilarni qamrab oladi:

o‘quv maqsadi hamda vazifalarining to‘liq ochib berilishi;

talabani fan(kurs)ni boshlashi va tugatishidan keyingi orttirishi lozim bo‘ladigan malakasiga qo‘yiladigan talablar;

modul tarkibiga kirgan har bir fanning qisqacha mazmuni (sillabus), ya’ni ma’ruza mavzulari, seminar va amaliy mashg‘ulotlarning rejasi, mustaqil ta’limni baholash uchun mo‘ljallangan topshiriqlar;

o‘qitishning qisqacha bayoni: ta’lim berish usuli hamda vositalari; bilimlarni baholash usuli va shakllaridan iboratdir.

Kredit-modul tizimining Oliy ta’lim muassasalarida joriy etilishining bir qancha afzalliklari va qulayliklari mavjud bo‘lib, ular bilan birma-bir tanishib o‘tamiz. (1-jadvalga qarang).

1-jadval

ECTS tizimidan foydalanishning afzal jihatlari, qulayliklari

№	Afzal jihatlari, qulayliklari	Yutug‘i	An’anaviy o‘qitish tizimida
1	Oliy ta’lim muassasalarining yagona “kredit tizimi”dan foydalanish (ECTS)ga asoslanishi.	Kredit yoki kredit birligi – o‘quv rejasida hisobga olingan har qanday o‘quv faoliyatining qiymat ko‘rsatkichi hisoblanadi.	Oliy ta’limda professor-o‘qituvchilarning asosiy diqqati axborotni qidirib topish, uni o‘zlashtirish hamda dastlabki qayta ishlagandan so‘ng talabalarga tarqatishga qaratildi. Ya’ni o‘qituvchilar shunchaki axborotni qabul qiluvchi va uzatuvchi subyekt edi.
2	Talaba ta’lim olayotgan universitetida egallagan akademik bilimlarini shu tizimga a’zo mamlakatlar oliy ta’lim muassasalarida tan olinishini, ya’ni o‘ziga xos “konvertatsiyasi”ni kafolatlaydi.	Mazkur tizim a’zolariga talabalarni boshqa OTMga o‘qishini tiklash, ko‘chirish va tugatish imkoniyatini beradi.	Talaba o‘quv jarayonining ob’ekti sifatida axborotni qabul qiluvchi vazifasini bajarar, asosiy vaqtini auditoriyada ma’ruza mashg‘ulotlarini tinglashga sarflar edi.
3	Ma’lum bir ta’lim yo‘nalishi va mutaxassisliklar kesimida o‘quv jarayoni haqidagi axborotlarni aniq aks ettiruvchi o‘quv rejalarining	Mutaxassislik darajasining tan olinishiga erishish maqsadida talabani qabul qiluvchi va jo‘natuvchi oliy o‘quv yurtlaridagi	Ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklar o‘quv rejalarini esa mehnat bozori talabi bilan bog‘lanmagan fanlar bilan to‘ldiriladi, asosan, professor-o‘qituvchini ish

	o'xshashligi hamda yagonaligini ta'minlaydi.	dasturlar mazmunini oldindan kelishib olish imkonini beradi.	bilan ta'minlash, unga auditoriya soatini chiqarib berish prinsipi nuqtayi nazaridan, shuningdek, kafedra mudirlari o'zaro kelishib fanlarni taqsimlash asosida shakllantiriladi.
4	ECTS tizimi bo'yicha har bir oliy ta'lim muassasasi kredit tarkibini, har bir modul bo'yicha kreditlar sonini, qolaversa, har bir kurs va umuman, o'qish davrini tamomlash uchun talaba tomonidan to'planishi lozim bo'lgan kreditlarning umumiy miqdorini mustaqil belgilaydi.	Kredit tizimida majburiy fanlardan tashqari tanlov fanlari ham talabaning individual dars jadvaliga kiritiladi.	Talabaga fanlarni hamda professor-o'qituvchilarni tanlash u yoqda tursin, zerikarli bo'lgan mashg'ulotlardan voz kechib, kutubxonada o'qib o'rganishiga ham imkon berilmas edi. Talabaning dars mashg'ulotlarini qoldirishiga jiddiy talafot sifatida qaralib, bir semestrda 30 soatdan ohsa ogohlantirish, 74 soatdan ohsa, talabalik safidan chiqarilar edi.
5	Talabalar o'qishdan haydalmaydi yoki kursdan-kursga qoldirilmaydi. Qaysi fan (kurs)dan belgilangan kreditlarni to'play olmasa, faqat o'sha fanning o'zidan qayta imtihon topshiradi.	Oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom esa belgilangan kreditlar to'plagandan so'ng beriladi.	Fanning identifikatsiyasi, professor-o'qituvchi haqida ma'lumot, dars tavsifi, fanning maqsadi, o'rganish natijalari, o'qitish metodikasi, fanning rejalari, adabiyotlar, baholash metodikasi, fanlar kesimida dars mashg'ulotlarini olib boradigan professor-o'qituvchilar hamda ularning erishgan yutuqlari, mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talablar, ya'ni qanday nazariy, amaliy bilim, ko'nikma va kasbiy malakaga ega bo'lishi bilan bog'liq ma'lumotlar berilmas edi.
6	ECTS tizimi bo'yicha talabalarning bir yilda to'plashi lozim bo'lgan kredit miqdori 60 ni tashkil etadi.	Bir o'quv yili ikki semestrda iboratligini hisobga olsak, talaba har semestrda 30 kredit to'plab borishi lozim. Bakalavriat dasturi 3-4 yillik bo'lsa, talaba bakalavr darajasini qo'lga kiritishi uchun jami 180-240 kredit, 1-2 yillik magistratura dasturini tugallashi uchun esa, 60-120 kredit to'plashi majburiyat hisoblanadi.	

Yuqoridagi jadvalda ko'rinib turibdiki, kredit-modul tizimini oliy ta'lim muassasalariga joriy etilishi bugungi yosh bilimdonlarning bilim olishiga qulay sharoit yaratish bilan birga, ertangi kun yoshlarini kreativ fikrlaydigan, tanqidiy tafakkuri rivojlangan yoshlar etib tarbiyalash uchun zamin yaratadigan tizim desak mubolag'a bo'lmaydi. Bularning barchasi esa, jahon bozorida bilimli o'zbek yoshlarining o'z o'rnlarini topishiga ko'mak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Farmoni. <https://lex.uz/>
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 824-son “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarori. <https://lex.uz/>